

De viris illustribus, I

Autore della scheda Caterina Malta

Data di creazione 14/08/2020

Ultima modifica 16/05/2025

Titoli altri o alternativi *Quorundam illustrium virorum et clarissimorum heroum epithoma*

Quorundam clarissimorum heroum epithoma

Quorundam virorum illustrium liber

Genere storiografia

Lingua latino

Forma prosa

Descrizione L'opera, concepita a Valchiusa, sul finire degli anni Trenta, e portata avanti nel suo primitivo disegno tra il 1341 e il 1343, doveva consistere, nell'ideazione dell'autore, in una raccolta di biografie di figure esemplari della storia romana, dal primo re, Romolo, all'imperatore Tito (vd. *Secr.* 3, ed. Fenzi, 260), secondo un'idea totalizzante della "romanità" di cui Petrarca traccia il limite, escludendo gli ultimi tre re di origine etrusca, come pure il principato adottivo degli spagnoli Traiano e Adriano (vd. *Afr.* 2, 274-276). Si tratta di una precoce espressione del classicismo petrarchesco, una celebrazione del mito dell'*Urbs*, delle sue istituzioni, della sua civiltà, incarnato nei suoi uomini più grandi, come modello che investe la sfera culturale ed etico-politica, sebbene i ritratti non manchino di un'attenzione ai risvolti oscuri della personalità e dei meccanismi della storia. L'ambizioso programma petrarchesco non trova tuttavia

compimento e si interrompe con la vita di Catone il Censore. La denominazione d'autore data all'opera (col titolo di *De viris illustribus* Petrarca si riferisce al suo progetto storiografico nelle *Inv. med.* 2, 113 e 117, in *Fam.* 19, 3, 12 e in una significativa postilla ad *Afr.* 7, 848-849: «Attende Livium et te ipsum, *De viris illustribus*», vd. V. Fera, *La revisione petrarchesca dell'Africa*, Messina 1984, 324) la immette in una lunga tradizione di età classica, cristiana e medievale che imposta la ricostruzione della storia attraverso ritratti monografici (dai Cesari di Svetonio, al *De viris illustribus* di Girolamo ai *viri clari* di Giovanni Colonna e Guglielmo da Pastrengo, per fare qualche esempio), ma con una svolta di particolare rilievo metodologico: nei diversi *tractatus*, come egli li definisce (vd. *infra*), Petrarca ripercorre la storia di Roma attraverso personaggi che si sono distinti per azioni memorabili (la *claritas rerum gestarum*) sul piano militare e politico, e la cui fama è stata consacrata da una tradizione letteraria autorevole. La ricostruzione storiografica si appoggia dunque a un vaglio delle *auctoritates* che sono garanti del *verum*, al cui accertamento deve tendere per Petrarca il compito dello storico, in modo da assolvere correttamente alla sua funzione pedagogico-morale. Si tratta di linee programmatiche argomentate nella *Prefatio* che accompagna l'opera, le quali segnano un consapevole scarto teorico rispetto al codice storiografico medievale, caratterizzato da un impianto erudito compilativo e acritico, e avviano pure una fase di rifondazione formale dell'opera storica: ritessere i fatti sulla base di fonti selezionate significa anche affidare una nuova responsabilità alla dimensione individuale della scrittura e alla sua veste letteraria. Per la realizzazione delle biografie Petrarca fa ricorso a tutta la sua cultura e alla sua biblioteca: innanzitutto agli *Ab urbe condita* di Tito Livio, che sostanziano la

delineazione dei profili della Roma repubblicana; accanto a Livio, gli storici minori: Floro, a cui Petrarca, come del resto comunemente nel Trecento, assegnava la paternità delle *periochae* liviane; il *Breviarium ab Urbe condita* di Eutropio; il *De viris illustribus urbis Romae*, da lui attribuito a Plinio e oggi allo pseudo Aurelio Vittore; Valerio Massimo. Un posto significativo nella compagine delle vite è riservato a Scipione, l'eroe protagonista dell'*Africa* che con il *De viris* ha innumerevoli punti di tangenza; la sua biografia, della cui ampiezza lo stesso Petrarca arriva a giustificarsi, dichiarandosi incapace di staccarsene (21, 11, 1-2), fu quasi certamente scritta prima di ogni altra e ha conosciuto tre redazioni, collegabili ad altrettante fasi della stesura dell'opera (vd. *infra*). In una ripresa del lavoro nei primi anni Cinquanta l'esemplare monumento alla *virtus* romana che Petrarca intendeva realizzare viene angolato attraverso una implicita comparazione con tre personaggi stranieri, Alessandro, Pirro e Annibale, che realizzano all'interno della struttura complessiva lo schema mutuato dal racconto di Livio 35, 14 sul confronto tra i più grandi duci della storia, al quale Petrarca dà un autonomo rilievo nell'opuscolo della *Collatio inter Scipionem, Alexandrum, Hannibalem et Pyrrum*. L'apparato delle fonti si estende così, oltre Livio, verso Giustino e Curzio Rufo, assecondando l'allargarsi della cultura storiografica petrarchesca. L'opera resta ancora a lungo, con intermittenti ritorni di interesse, sullo scrittoio dell'umanista; delinea l'evolversi della sua concezione storiografica in senso agostiniano aprendosi a una struttura universalistica mediante un manipolo di nuove biografie, da Adamo a Ercole; registra l'ampliamento della vita di Scipione e la confezione di una nuova imponente biografia, quella di Cesare, che per la sua portata doveva risultare sostanzialmente

incompatibile con la struttura del *De viris* originario. Ormai a Padova, negli ultimi anni di vita, la pressione da parte di Francesco I il vecchio da Carrara a riprendere e completare il *De viris* romano – che è stata comunque sganciata da un coinvolgimento dell'umanista nella realizzazione del progetto iconografico della Sala dei Giganti del palazzo carrarese (vd. V. Fera, *I fragmenta de viris illustribus di Francesco Petrarca*, in *Caro Vitto. Essays in memory of Vittore Branca*, ed. by J. Krayer – L. Lepschy, in collaboration with N. Jones, Reading 2007 [= «The Italianist», 27 (2007)], 101-32, che corregge l'ipotesi di Mommsen) – si scontra con la crisi ideologico-morale dell'umanista, ormai orientato verso nuovi orizzonti speculativi e creativi. L'affiorare dell'opera nella tradizione col titolo *Quorundam clarissimorum heroum epithoma* porta il marchio dell'intervento di Lombardo Della Seta, il quale tentò di dare parvenza di compiutezza a un prodotto che non aveva trovato un assetto definitivo d'autore: dopo la morte dell'umanista, Lombardo allestiva nel 1379 un libro contenente le 23 vite del *De viris* romano originario più altre 12 (Tito Quinzio Flaminio, Scipione Asiatico, Scipione Nasica, Emilio Paolo, Cecilio Metello, Scipione Emiliano, Mario, Pompeo, Augusto, Vespasiano, Tito, Traiano, che diventano materia del *Supplementum*), premettendovi una prefazione dedicata a Francesco da Carrara (redazione A: adattamento, rimasto probabilmente tra le carte di Petrarca, della più ampia redazione B). Altro rivolo della vita dell'opera fu il *Compendium*, una redazione più breve delle biografie romane che Francesco da Carrara chiese all'umanista ma che egli realizzò fino alla vita di Fabrizio e fu poi completata dallo stesso Lombardo (da Alessandro Magno a Traiano). La fortuna successiva dell'opera fu poi affidata al volgarizzamento che Donato Albanzani nel 1397 allestiva per le nozze di Niccolò

d'Este con Gigliola, figlia di Francesco Novello da Carrara.

Struttura

L'opera è composta da 22 biografie o "trattati", secondo la definizione che ne dà Petrarca in *Vir. ill. I*, 18, 48 («Terrentius Varro, cuius tractatu superiore meminimus» / 'Terenzio Varrone, che abbiamo ricordato nel precedente trattato'), dei quali il ventesimo comprende due biografie: 1. Romolo, 2. Numa Pompilio, 3. Tullo Ostilio, 4. Anco Marzio, 5. Lucio Giunio Bruto, 6. Orazio Coclite, 7. Lucio Quinzio Cincinnato, 8. Marco Furio Camillo, 9. Tito Manlio Torquato, 10. Marco Valerio Corvo, 11. Publio Decio Mure, 12. Lucio Papirio Cursor, 13. Manio Curio Dentato, 14. Caio Fabrizio Lusino, 15. Alessandro Magno, 16. Pirro, 17. Annibale, 18. Quinto Fabio Massimo il Temporeggiatore, 19. Marco Claudio Marcello, 20. Caio Claudio Nerone e Marco Livio Salinatore, 21. Publio Cornelio Scipione l'Africano, 22. Marco Porcio Catone il Censore (incompleta).

La struttura descritta, costituita dalla cosiddetta serie Romolo-Catone, è quella cristallizzata da Guido Martellotti nell'edizione nazionale e dà un'idea di compiutezza che l'opera in realtà non raggiunse mai. Come si è detto, il disegno nelle intenzioni di Petrarca doveva essere dilatato fino a Tito e comunque è documentabile una fase in cui la sezione romana delle biografie sarebbe dovuta confluire in una cornice universalistica, che non è solo strutturale, ma risponde a un mutamento ideologico della sua concezione della Storia (vd. la scheda di *De viris illustribus*, II *Adam-Hercules*).

Le biografie sono introdotte da una prefazione (*Prohemium*), la quale corrisponde al testo-dedica per Francesco da Carrara che nella tradizione risulta premesso all'*Epithoma* (redazione A): un'opzione che delinea una struttura artificiosa, priva di corrispondenza con una realtà testuale d'autore storicamente

fondata; molto probabilmente la redazione A della *Prefatio* è rimasta allo stato di imperfetto abbozzo per un'opera mai arrivata, vivo Petrarca, nelle mani del Carrarese e la sua promozione a testo si deve invece a Lombardo Della Seta, che la monumentalizza nel proprio ms. di dedica; nel *corpus* delle vite Romolo-Catone, secondo la scelta editoriale di Martellotti, troviamo la redazione α della vita di Scipione.

Storia del testo

Secondo la ricostruzione di Guido Martellotti, alla morte di Petrarca dovevano trovarsi tra le sue carte i seguenti materiali:

1. Testo γ della vita di Scipione; 2. Serie delle vite Romolo-Catone, con il testo β della vita di Scipione; 3. Prefazione B forse unita in unico fascicolo con la serie Adamo-Ercole; 4. Serie delle vite Adamo-Ercole; 5. Testo α della vita di Scipione; 6. *De gestis Cesaris*; 7. Prefazione A, indirizzata a Francesco da Carrara; 8. Prime 14 vite del *Compendium*, da Romolo a Fabrizio. L'opera ebbe una circolazione esclusivamente postuma e la tradizione manoscritta presenta i pezzi sopra indicati in combinazioni diverse, con una fortuna indipendente, che non consente di individuare filoni compatti nella storia del testo. Tuttavia sulla base delle vite Romolo-Catone, Martellotti è riuscito a suddividere i mss. superstiti in due famiglie, di cui una, la *u*, deriverebbe dal codice di lavoro dello stesso Petrarca; l'altra, la *s*, comprende tre codici principali: due allestiti da Lombardo Della Seta (ms. Lat. 6069 F della Bibliothèque Nationale de France, per Francesco da Carrara, e ms. Ottob. lat. 1883 della Biblioteca Apostolica Vaticana, per Coluccio Salutati), il terzo (ms. Lat. 6069 I della Bibliothèque Nationale de France) che contiene – unico, insieme al ms. Vat. lat. 1986 della Biblioteca Apostolica Vaticana appartenente alla famiglia *u* – la serie delle vite Adamo-Ercole e quella Romolo-Catone. L'opera

ebbe scarsa fortuna in ambiente umanistico e non fu accolta nelle prime edizioni degli *Opera omnia* di Petrarca (Basilea 1496, Venezia 1501 e 1503, Basilea 1554 e successive), mentre una fase a sé della storia del testo riguarda il volgarizzamento di Donato Albanzani, edito nel 1476 con un titolo piuttosto ambiguo, che ne favorisce l'attribuzione allo stesso Petrarca (*Incomincia il libro degli homini famosi compillato per lo inclyto poeta miser Francisco Petrarca ad istancia di miser Francisco da Carrara signore di Padova*). Solo all'inizio dell'Ottocento una riconsiderazione della tradizione manoscritta da parte di Domenico Rossetti (*Petrarca, Giul. Celso e Boccaccio. Illustrazione bibliologica delle vite degli uomini illustri*, Trieste 1828), chiarì la paternità petrarchesca delle opere storiche in latino sui *viri illustres* e quella dell'Albanzani per il volgarizzamento.

Datazione

La storia del *De viris* ha inizio tra il 1338 e il 1339, prima dell'avvio della composizione dell'*Africa* (come si evince dalla citata testimonianza del *Secretum*); a quest'epoca risale la redazione più antica della vita di Scipione, ossia il testo γ . Una successiva fase, dal 1341 al 1343, vedrebbe l'elaborazione delle vite da Romolo a Catone, compresa la redazione intermedia (β) della vita di Scipione, il cui testo finale (α) si colloca dopo il 1353. Intorno alla metà degli anni Cinquanta vengono inserite nel progetto le biografie extraromane, in concomitanza con l'allargamento del disegno storiografico alla prospettiva universalistica (*Vir. ill. II*). Un recente lavoro di V. Fera, *Petrarca e Livio. La Fam. XXIV 8 e il De viris illustribus*, in *Miscellanea graecolatina V*, a cura di S. Costa – F. Gallo, Milano 2017, 67-68, sulla scorta di una più attenta lettura della *Fam.* 24, 8, ipotizza, contrariamente a quanto finora ritenuto, che le biografie del *De viris* dedicate ai re di Roma siano state elaborate da Petrarca

dopo il 1351.

Edizioni di riferimento Petrarca Francesco, *De viris illustribus. I*, edizione critica a cura di G. Martellotti, Firenze 1964

Linked witnesses Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ottob. lat. 1883

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. lat. 933

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ross. 526 (già IX 216)

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 1986

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 4523

El Escorial, Real Biblioteca del Monasterio, D III 9 (già IV 1 8, III C 8)

Madrid, Biblioteca Nacional, 5786 (già Q. 103)

Melk, Stiftsbibliothek, 1916 (già 552 e K.24)

Melk, Stiftsbibliothek, 266 (già 642 e L.70)

Milano, Biblioteca Ambrosiana, R 49 sup.

München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 131

Padova, Biblioteca Universitaria, 136

Paris, Bibliothèque Nationale de France, Lat. 6069 F

Paris, Bibliothèque Nationale de France, Lat. 6069 K

Paris, Bibliothèque Nationale de France, Lat. 6138

Parma, Biblioteca Palatina, 999

San Daniele del Friuli, Biblioteca Civica, 93

Schlägl, Stiftsbibliothek, 51 (già 454b)

Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati, K VI 47

Troyes, Médiathèque "Jacques Chirac" (già Médiathèque du Grand Troyes, olim Bibliothèque Municipale), Fonds ancien 1042

Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Lat. XIV 202 (= 4294)

Wien, Österreichische Nationalbibliothek, 3369 (già 841)

Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka, IV fol. 61 (già M II 2)